

PARTE TRES

PERIODO FETAL

INTRODUCCION

El periodo fetal se inicia desde la novena semana y se extiende hasta la etapa del nacimiento denominado a término (Semana 37 a 41,6 días contando a partir de la FUM); en este periodo se completa la morfogénesis y ocurre la maduración de los órganos, con el objetivo de estar preparados para la etapa postnatal, además habrá un aumento notable de las proporciones corporales. Las características cualitativas (aspecto) y cuantitativas (peso, talla, etc) adquiridas permitirán establecer la edad gestacional y además pueden ser visualizadas a través de ecografía obstétrica.

Los agentes teratógenos pueden no causar defectos congénitos mayores, pero si algunos menores, alteraciones funcionales o retraso del crecimiento y maduración de varios órganos.

La semana 9 corresponde al final del segundo mes de desarrollo prenatal, y aunque hay características claramente humanas, las proporciones corporales, así como la localización de algunas de las estructuras no son las definitivas.

CARACTERISTICAS IMPORTANTES EN EL FETO DE 9 SEMANAS

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

El tercer mes de desarrollo corresponde a las semanas 10 a 13, y al finalizar el mismo se habrá completado el primer trimestre de gestación.

CARACTERISTICAS IMPORTANTES EN EL FETO DE 10 A 13 SEMANAS

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Durante las semanas 14 a 16, se produce un crecimiento corporal rápido, y el feto realiza movimientos de succión.

CARACTERISTICAS IMPORTANTES EN EL FETO DE 14 A 16 SEMANAS

1.	_____
2.	_____
3.	_____
4.	_____
5.	_____
6.	_____
7.	_____
8.	_____

De la semana 17 a 20 continua el crecimiento, y al finalizar esta etapa se habrá completado la primera mitad del embarazo.

CARACTERISTICAS IMPORTANTES EN EL FETO DE 17 A 20 SEMANAS

1.	_____
2.	_____
3.	_____
4.	_____
5.	_____
6.	_____
7.	_____
8.	_____
9.	_____
10.	_____
11.	_____
12.	_____

Durante la semana 21 a 25 el feto alcanza viabilidad (Capacidad para sobrevivir fuera del ambiente uterino)

CARACTERISTICAS IMPORTANTES EN EL FETO DE 21 A 25 SEMANAS

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Durante la semana 26 a 30 aumenta la probabilidad de sobrevivir, debido a la mayor madurez pulmonar.

CARACTERISTICAS IMPORTANTES EN EL FETO DE 26 A 30 SEMANAS

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

En las últimas 8 semanas habrá un incremento de peso en un 40% , en gran medida por el acumulación de grasa, y los testículo en el caso del varón se localizaran en el escroto.

Para que un recién nacido sea considerado a término debe haber completado de 37 a 41 semanas 6 de edad gestacional.

CLASIFICACION DEL RECIEN NACIDO DE ACUERDO A LA EDAD GESTACIONAL

Para que el mismo recién nacido sea considerado de peso adecuado al nacimiento debe tener un peso de 2500 a 4000 gr.

CLASIFICACION DEL RECIEN NACIDO DE ACUERDO AL PESO AL NACIMIENTO

El peso para la edad gestacional, también es un indicador del crecimiento intrauterino y se relaciona con la tabla de percentiles de acuerdo al sexo del recién nacido.

CLASIFICACION DEL RECIEN NACIDO DE ACUERDO AL PESO PARA LA EDAD GESTACIONAL

Otras medidas importantes en el feto y el recién nacido son la talla, diámetro biparietal, perímetro cefálico, perímetro abdominal, longitud del fémur y longitud del pie.

GLOSARIO DE TERMINOLOGIA:

Restricción del Crecimiento intrauterino (RCIU):

Longitud coronilla-rabadilla:

Vestigio:

Herniación:

Hematopoyesis:

Lanugo:

Osificación:

Surfactante pulmonar:

Succión:

Vérmix caseosa:

Neumocitos:

Prematuro:

Embarazo prolongado o postmaduro:

Edad gestacional:

Parto espontáneo:

Parto eutócico:

Sufrimiento fetal:

Prenatal:

Postnatal:

Antropometría:

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

- 1.- _____
- 2.- _____
- 3.- _____
- 4.- _____
- 5.- _____
- 6.- _____
- 7.- _____
- 8.- _____
- 9.- _____
- 10.- _____
- 11.- _____
- 12.- _____

TALLER

CALCULO DE EDAD GESTACIONAL, FECHA PROBABLE DE PARTO, USO DE GESTOGRAMA Y DIAGNOSTICO DEL RECIEN NACIDO DE ACUERDO A LA EDAD GESTACIONAL Y EL PESO AL NACIMIENTO.

OBJETIVO:

Comprender los principios y las formas para el cálculo de la edad gestacional y fecha probable de parto, relacionar los resultados de los ejercicios con las características del desarrollo embrionario y fetal y determinar el diagnóstico de un recién nacido acorde a la edad gestacional y el peso al nacimiento.

PRE-REQUISITOS:

- Desarrollo fetal
- Clasificación del recién nacido por edad gestacional y peso al nacimiento.

ACTIVIDADES:

Con su grupo:

1. Asista a la sesión de instrucciones sobre el tema.
2. Realice los ejercicios formulados durante la instrucción.
3. Resuelva los problemas de cálculo de edad gestacional, fecha probable de parto y coloque el diagnóstico del recién nacido por la edad gestacional y el peso al nacimiento. Utilice el gestograma para confirmar los resultados.
4. Investigue y enumere los principales factores de riesgo maternos y fetales relacionados con alteraciones del peso al nacimiento y para la edad gestacional. (RCIU y macrosomía)
5. Enumere las posibles medidas de prevención que el profesional de Obstetricia debe poner en práctica para prevenir las alteraciones del peso al nacimiento.
6. Complemente el estudio con la resolución del caso clínico.

CASO CLINICO

Mujer de 33 años, acude a consulta Obstétrica.

Peso inicial 53 Kg Talla 1,62 m.

Sin antecedentes familiares de importancia

Antecedentes personales: No alergias conocidas, parotiditis en la infancia, Hepatitis A, Dislipidemia, Mastoplastia derecha. Fumadora 5-8 cigarrillos por día.

Semana 17: Triple Screening Bioquímico y Alfa-fetoproteína para detección de defectos del tubo neural de bajo riesgo. Serologías (toxoplasmosis negativa, VIH negativa, Lúes negativa, rubéola inmunizada). Ecografía: gestación evolutiva concordante con amenorrea.

Continúa control obstétrico habitual hasta la 25 semanas de gestación, donde presentó ecografía realizada a las 21 semanas de gestación en la que se observa un decalage de 1 semana con la FUM y el Doppler de arterias uterinas normal. Tras la medición de la altura uterina no concordante con las semanas de gestación es derivada a consulta externa de alto riesgo.

En la ecografía a las 25 semanas (realizada tras ser derivada), se observa un decalage de dos semanas, doppler de arterias uterinas patológico, arterias umbilical y cerebral media normales. No insuficiencia placentaria, líquido amniótico normal.

Ecografía a las 27 semanas de gestación, se mantiene decalage y doppler de arterias uterinas patológico.

Ecografía de las 29 semanas, decalage de 2.4 semanas, doppler arterias uterinas patológico. Peso fetal estimado (880 gr), percentil 5. Diagnóstico de Restricción del Crecimiento

Se realiza control de tensión arterial y proteinuria bisemanales, ecografía y doppler semanal, biometría fetale bisemanal.

Ecografía a las 30 semanas, decalage de 2.2 semanas, doppler arterias uterinas patológico. Variabilidad correcta y reactividad fetal acorde a edad gestacional, no presencia de dinámica uterina.

Ecografía a las 31 semanas, decalage de 3.1 semanas, se mantiene doppler arteria uterinas patológico, con arteria umbilical y cerebral media normales. Peso fetal estimado: (1.085 gr), percentil 3.

Ecografía a las 32 semanas, decalage de 3.3, doppler en idénticas condiciones.

Ecografía a las 33 semanas, decalage de 3.2 semanas, doppler en arterias uterinas patológico, peso fetal estimado (1.239 gr), se mantiene en el percentil 3.

Ecografía a las 34 semanas, decalage 3.3 semanas, doppler arterias uterinas patológico, arteria umbilical y cerebral media normales.

Ecografía a las 35 semanas, decalage de 4.3 semanas, doppler arterias uterinas patológico, arterias umbilical y cerebral media normales, peso fetal estimado (1430 gr) percentil <3. Placenta engrosada de 48 mm, no insuficiencia placentaria.

Se programa inducción a las 37 semanas.

Parto: Hoy acude a sala de partos en el curso de las **36 semanas** de gestación por RPM (rotura prematura de membranas)

Tacto vaginal: cuello posterior, formado, OCE (Orificio cervical externo) permeable a punta de dedo, presentación cefálica.

Tensión arterial: 126/72 mmHg, Temperatura: 36,1^o, frecuencia cardiaca: 90 latidos por minuto.

Se inicia inducción, pero debido a riesgo de pérdida del bienestar fetal, se realiza una cesárea.

Recién nacida de 1,360 gramos, APGAR: 4 – 8. Es trasladada al área de Neonatología en incubadora con oxígeno a 6 litros. La talla es 47 cm, Grupo a Rh positivo, Coombs directo negativo.

ACTIVIDADES:

- 1.- Realice un glosario de terminología nueva respecto al caso clínico.
- 2.- Llene la historia Clínica perinatal incluyendo la FUM, FPP, fecha del primer control prenatal y fecha en la que se realizó la referencia a alto riesgo. Identifique la existencia de algún factor de riesgo y explique el mecanismo.
- 3.- Realice un listado de las semanas a las que se realizó las ecografías y determine a qué fecha corresponde.
- 4.- Coloque el diagnóstico del recién nacido acorde al peso al nacimiento y edad gestacional, además compare con la tabla de percentiles y coloque el diagnóstico acorde el peso para la edad gestacional.
- 5.- Investigue las prevalencia e incidencia de ésta patología en los recién nacidos.

PRACTICA DE LABORATORIO

Tema	PERÍODO FETAL
Objetivo	Complementar el aprendizaje de los principales eventos del desarrollo fetal, a través de la observación de imágenes y piezas anatómicas fetales.
Resultado de aprendizaje	<ul style="list-style-type: none"> - Describe y reconoce las características de fetos de diferente edad gestacional. - Establece la edad gestacional aproximada del feto y la fecha probable de parto: por el peso, la talla, la longitud coronilla rabadilla, coronilla rabadilla talón, perímetro cefálico y características externas, utilizando fórmulas y el gestograma. - Enumera los factores que pueden influir en el crecimiento y la viabilidad fetal.
Material que provee la cátedra	<ul style="list-style-type: none"> - Bandeja plástica - Fetos - Cinta métrica - Balanza
Material que trae el alumno	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mandil cifrado con nombre y apellidos. 2. Guantes quirúrgicos o de manejo 3. Mascarilla desechable 4. Gorra quirúrgica para protección del cabello 5. Calculadora 6. Lápiz, borrador y esferos de color (azul y rojo)
<p>Procedimiento:</p> <p>A. CARACTERÍSTICAS FETALES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lave durante 5 minutos las piezas anatómicas, con abundante agua para retirar el formol, tape el frasco y manipule el feto con cuidado de no causar daño a los tejidos. - Pése al feto en la balanza y registre el peso en gramos. - Mida: <ul style="list-style-type: none"> ○ La longitud coronilla mentón, coronilla rabadilla, rabadilla rodilla y rodilla talón ○ Perímetro cefálico, torácico y abdominal ○ Longitud de pie - Calcule la longitud coronilla talón (talla), sumando los valores de las 3 medidas: coronilla rabadilla, rabadilla rodilla y rodilla talón - Calcule la relación céfalo-corporal dividiendo la talla fetal para la longitud coronilla mentón - Observe las características externas de cada feto. - Determine la edad aproximada de gestación en base a los datos obtenidos, utilizando la tabla de criterios para estimar la edad gestacional durante el período fetal - Aplique las siguientes formulas: <ul style="list-style-type: none"> ○ Talla = (longitud de fémur X 5,6) + 8 ○ Edad gestacional en días = Talla X 5,6 ○ Edad gestacional en semanas = Edad gestacional en días / 7 	

- Una vez estimada la edad gestacional de cada feto, calcular la fecha de su probable parto a término, como si el feto fuese prematuro y hubiese sido expulsado del útero el momento de la práctica.
- Aplique la siguiente fórmula para calcular los días que faltan para completar la gestación de 40 semanas:
 - **Edad gestacional faltante** = 280 días - edad gestacional en días
 - **Fecha probable de parto** = Fecha actual + edad gestacional faltante
- Una vez calculada la fecha probable de parto, calcular la fecha probable de última menstruación de la paciente, utilizando la siguiente fórmula:
 - **FUM** = Fecha probable de parto + 3 meses - 7 días - 1 año.

Pre-requisitos teóricos

- Los principales cambios, transformaciones, diferenciaciones y características que ocurren en el desarrollo y crecimiento del feto.
- Las características externas e internas de los fetos de las nueve a las treinta y ocho semanas.
- Los parámetros para estimar la edad fetal.
- La influencia de ciertos factores en el crecimiento fetal.
- Los procedimientos para valorar el desarrollo y crecimiento del feto.
- Como calcular la fecha probable de parto utilizando la edad gestacional actual y uso del gestograma.

Bibliografía:

Arteaga Martínez, S., & Garcia Peláez, M. I. (2021). Embriología humana y Biología del desarrollo. Médica

LECTURA COMPLEMENTARIA

Vasco Morales, S., Arturo Delgado, L., & Toapanta Pinta, P. (2017, December). Factores de riesgo para peso bajo y muy bajo al nacimiento. Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA), Quito. In V CONGRESO REDU (p. 526).

Vasco Morales, S., Arturo Delgado, L., & Toapanta Pinta, P. (2017, December). Factores de riesgo para macrosomía fetal. Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA), Quito. In V CONGRESO REDU (p. 532).